

Uraimshikova Maftuna Rustamovna
Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti
Ilmiy rahbar: Aminova Sohila

INGLIZ TILI BAKALAVRIAT TALABALARI UCHUN SO'Z O'RGANISHDAGI QIYINCHILIKLAR VA ULARNING YECHIMLARI.

ANNOTATSIYA

Ingliz tilini bilish chet tillarini o'rganuvchilar, shuningdek, ona tilida so'zlashuvchilarning so'z boyligi bilan belgilanadi. O'z so'z boyligini kengaytirish muhim bo'lsa-da, bu turli qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, ayniqsa ingliz tili bo'lmagan talabalar uchun. Lug'at boyligi past bo'lgan talabalar universitet darajasida til ko'nikmalari, tilshunoslik, adabiyot va tarjima bilan bog'liq bo'lgan bir nechta kurslarda yetarlicha qoniqarli akademik natijalarga erisholmaydilar. Ushbu maqola, xususan, ingliz tilini o'rganishda duch keladigan muammolarni o'rganishga qaratilgan va potentsial muammolarni minimallashtirish uchun ba'zi lug'at o'rganish strategiyalarini ilgari suradi.

Kalit so'zlar: Ingliz tili fanlari, lug'at bilimlari, lug'atni o'rganish muammolari, lug'atni o'rganish strategiyalari.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ИЗУЧЕНИИ ЛЕКСИКИ

АННОТАЦИЯ

Уровень владения английским языком определяется наличием словарного запаса у изучающих второй и иностранный языки, а также у носителей языка. Хотя расширение словарного запаса важно, оно сопряжено с различными проблемами, особенно для учащихся, не являющихся носителями английского языка. Учащиеся с низким словарным запасом плохо учатся на нескольких курсах, связанных с языковыми навыками, лингвистикой, литературой и переводом на университетском уровне. Эта статья, в частности, направлена на исследование проблем, с которыми сталкиваются студенты, изучающие английский язык, а также предлагает некоторые стратегии изучения словарного запаса, чтобы свести к минимуму потенциальные проблемы.

Ключевые слова: Предметы английского языка, знание словарного запаса, проблемы изучения словарного запаса, стратегии изучения словарного запаса.

Til o'rganish haqida fikr yuritish lug'atni muhokama qilishni talab qiladi. Bu tilni uning so'z boyligidan ajratib bo'lmasligini bildiradi, chunki lug'at tilning asosidir. Natijada, lug'atni bilish tilni o'rganishning eng muhim tarkibiy qismidir. Xetch va Braun bu bayonotga qo'shiladi (1995: 1). Ularning ta'kidlashicha, "lug'at tillarni yaratish uchun asos bo'lib, u muloqotda asosiy rol o'ynaydi". Hozirgi kunda

ingliz tilida dunyoning deyarli hamma joyida, xoh birinchi, xoh ikkinchi til, xoh xorijiy til sifatida gapiriladi. O'zbekistonda ingliz tili chet tili bo'lib, u ham til qobiliyatini, ham lingvistik xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Til qobiliyatlari tinglash, gapirish, o'qish va yozishni o'z ichiga oladi, til jihatlariga talaffuz, lug'at, grammatika, tuzilish va ravon gapirish kiradi.

Lug'atni o'rgatish har qanday til sinfining eng muhim jihatlaridan biridir, chunki u ikkinchi tilni o'rganuvchilarga o'zlarini tushunish va ifoda etish imkonini beradi. Talabalar lug'atni o'rganish orqali ingliz tilida o'zlarini yozma va og'zaki ifoda etishlari mumkin. Talabalarga lug'atni o'zlashtirishda atamalarni yodlab olish tavsiya etiladi. Shuningdek, ular ot, fe'l, sifat yoki qo'shimcha bo'ladimi, har bir so'zning nutq qismini tushunishlari kerak. Talabalar chet tilini o'rganayotganda atamalarining ma'nosini tushunishlari kerak. Talabalar so'zning ma'nosini tushunmasalar, ko'p oqibatlar yoki ta'sirlar yuzaga kelishi mumkin, masalan, o'quvchilar xabarning ma'nosini noto'g'ri talqin qiladilar va o'quvchilarning ingliz tilini o'rganish istagi yo'q.

Ona tili yoki boshqa tilni o'rganishning eng muhim jihati lug'atdir. Tilni o'zlashtirish uning leksikasini o'rganmasdan amalga oshirilmaydi, bu turli xil kontekstual sharoitlar tufayli ma'noda cheksiz o'zgarishlarga duchor bo'ladi. Fonetika/talaffuz va grammatika bilan bir qatorda lug'at ham chet tilini o'rganishning eng muhim jihatlaridan biridir. Bundan tashqari, lug'at tinglash, gapirish, o'qish va yozish kabi til qobiliyatlari uchun asos bo'lib xizmat qiladi. So'z boyligini o'zlashtirmasdan turib, tilning istalgan darajasiga erishish qiyin. Ikkinchi tilni o'rganishning asosi lug'atdir. Nunan (1991) ta'kidlashicha, etarli lug'atni rivojlantirish ikkinchi tilni muvaffaqiyatli qo'llash uchun juda muhim, chunki biz aniq muloqot qilish uchun katta lug'at bo'shlig'imiz tufayli biz o'rgangan tuzilmalar va funktsiyalardan foydalana olmaymiz. (McCarthy, 1990, p.viii) ta'kidlaganidek, "talaba grammatikani qanchalik yaxshi o'rganmasin, ikkinchi til tovushlarini qanchalik muvaffaqiyatli o'zlashtirmasin, kengroq ma'nolarni ifodalovchi so'zlarsiz ikkinchi tilda muloqot qila olmaydi. har qanday mazmunli tarzda sodir bo'ladi". Shmitt (2000) ta'kidlaganidek, "leksik bilim kommunikativ kompetensiya va ikkinchi tilni o'zlashtirishda markaziy o'rin tutadi". Ikkinchi tilda muloqot kengroq ma'nolar doirasini ifodalash imkonini beradi. Bundan tashqari, lug'at bilimi So'z boyligining kamligi o'quvchilar uchun jiddiy qiyinchiliklar tug'diradi, bu ularning ingliz tilini o'zlashtirish qobiliyatiga to'sqinlik qiladi. Ko'pchilik lug'at ikkinchi tilni o'rgatish va o'rganishda muhim deb hisoblaydi, chunki samarali muloqot uchun leksik bilim zarur. Inson. Til o'zlashtirilgan yoki qo'llanilgan so'z boyligi bilan belgilanadi, natijada lug'atsiz o'quvchilar foydalanishga moyil bo'lmaydilar. tilni o'rganing.

Lug'at atamasi o'qituvchilar tomonidan taklif qilingan turli xil ma'nolarga ega. Ba'zilar uchun bu ko'rish so'z lug'atini talabalar tomonidan so'zlarni darhol tanib olish sifatida ifodalaydi. Boshqalar buni o'quvchilar tushunadigan so'zlarni ifodalovchi ma'no-lug'at sifatida ta'riflaydilar; tinglash-lug'at yoki o'quvchilarning eshitilgan va aytilgan so'zlarni tushunishi sifatida ham ko'rib chiqiladi. Kontent o'qituvchilari uni mazmunga xos so'zlarni yoki talabalarning og'zaki va bosma so'zlarni kamaytirilishini aks ettiruvchi akademik lug'at sifatida ta'riflaydilar (Antonacci & O'Callaghan, 2011). Hiebert va Kamil (2005) tomonidan taqdim etilgan lug'atning yana bir ta'rifi - bu o'quvchilar so'zlarning ma'nolari bo'yicha ega bo'lishi kerak bo'lgan bilimdir. Ular ikki xil so'z borligini ta'kidladilar: og'zaki va yozma va kamida ikkita turdagi bilim bor: qabul qiluvchi (tushunish yoki tan olish) va samarali (yozish yoki gapirish). Og'zaki lug'at deganda o'quvchilar gapirganda yoki ovoz chiqarib o'qiganda ma'nolarini tushunadigan atamalar to'plami tushuniladi. Bosma lug'at o'quvchilar yozish yoki ovozsiz o'qish paytida tushunadigan atamalardan iborat. Hiebert va Komilning fikricha, mahsuldor lug'at - bu o'quvchilar yaxshi tanish bo'lgan va gapirish yoki yozish paytida muntazam foydalanadigan atamalar guruhi.

Til o'rganuvchilar so'z boyligini kengaytirib, o'zlarining so'z zaxiralarini ko'paytirishlari va lingvistik repertuarlarini rivojlantirishlari mumkin. Biroq, lug'atni rivojlantirish, ayniqsa, yangi so'z ta'riflari, imlo, talaffuz, so'zlarni to'g'ri ishlatish, kontekstdan ma'noni taxmin qilish va hokazolar bilan kurashadigan ona tili bo'lmagan inglizlar uchun qiyin. Bunday qiyinchiliklarning sabablari bir nechta bo'lishi mumkin. Masalan, O'zbekistonda ayrim tadqiqotlar ingliz tilini o'qitish va o'rganishda samarasiz usullarni ta'kidlagan. Aksariyat o'qituvchilar darslarni o'tkazish uchun maqsadli tildan ko'ra o'quvchilarning ona tilidan ko'proq foydalanadilar, bu esa o'quvchilarning past ishlashiga olib keladi. Ba'zi boshqa tadqiqotlarda o'quvchilar tomonidan lug'atni o'rganishdagi muammolar ham ko'rsatilgan.

Lug'atni o'rganish to'rt bosqichni o'z ichiga oladi: farqlash, ma'noni tushunish, eslab qolish va ma'nolarni mustahkamlash va kengaytirish. Birinchidan, diskriminatsiya bosqichi tovushlar va harflarni farqlashni o'z ichiga oladi. Bu gapirish, tinglash, o'qish va yozishda yordam beradi, chunki o'quvchilar tovushlarni farqlash orqali so'zlarni to'g'ri talaffuz qiladilar va o'qiganlarida yoki eshitganlarida ularni tushunadilar. Ikkinchidan, ma'noni tushunish so'zlar tushunchasini ularni referentlar bilan bog'lash orqali tushunishni o'z ichiga oladi. Uchinchidan, eslash bosqichi ma'nolarni saqlab qolish qobiliyatidan iborat. To'rtinchidan, mustahkamlash va kengaytirish bosqichi yangi lug'atni o'rganish va uning o'quvchilarning lug'at tizimiga integratsiyalashuvini anglatadi (Grauberg, 1997). Biroq, lug'atni o'rganish odatda o'quvchilarga katta yuk olib keladi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, tillar mahsuldor bo'lib, ular doimiy ravishda yangi so'zlarni yaratadi va lug'at fondiga qo'shib boradi. Oksford (1990) grammatikani o'rganishda qo'llaniladigan lug'atni o'rganishda odatda hech qanday qoidalarga rioya qilinmasligini ta'kidlaydi. Talabalar odatda o'qishlari davomida o'rganishlari va mashq qilishlari kerak bo'lgan yuzlab so'zlarga duch kelishadi. O'zbek o'quvchilarining ingliz tilidagi zaif lingvistik ko'rsatkichlari, asosan, ularning lug'at boyligining kamligidan dalolat beradi, deb hisoblanadi. Tadqiqotchi umumta'lim maktablarida o'qiydigan o'zbek o'quvchilarining lug'at boyligining yomon o'zlashtirilishiga va leksik yetishmasligiga sabab bo'layotgan ikkita jiddiy faktni ko'rsatadi. Ishtirokchilar orasida turli ta'lim darajasidagi o'ttiz besh nafar talaba va o'rta va o'rta maktablarda ingliz tilini chet tili (EFL) sifatida o'rganuvchi to'qqiz nafar erkak o'zbek o'qituvchisi bor edi. Ma'lumotlar anketa va o'rta maktab darsliklari orqali to'plangan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, talabalar faqat ikki tilli lug'atga tayanish, boshqalardan ta'riflarni so'rash va hokazo kabi lug'atning noto'g'ri taktikalaridan foydalanganlar. Xuddi shunday, natijalar lug'at ob'ektlarini qayta ishlash va lug'at bilimlarining barcha tarkibiy qismlarini taqdim etishning etishmasligini ko'rsatadi. Tadqiqotda tilni bosqichma-bosqich o'rgatish qat'iy tavsiya etilgan. Bu ko'pincha talabalar tomonidan ingliz tili lug'atini o'rganishda duch keladigan muammolar sifatida qaraladi. Suhbat va anketalardan foydalanilgan ushbu sifatli tadqiqot o'quvchilarning so'z boyligini o'rganishdagi turli to'siqlarni aniqlaydi.

Ushbu tadqiqotda so'zlarning talaffuzi va imlosi (yozma va og'zaki shakllar har doim ham mos kelavermaydi), so'zlarning mos ma'nolarini tanlash (lug'at bilimlarining murakkabligi), so'z shakllarining fleksiyalari (grammatikani etarli darajada tushunmaslik) va so'zlarning haddan tashqari ko'pligi kabi masalalar muhokama qilinadi. talabalar o'rganishi kutilgan. Shuningdek, u lug'atni o'zlashtirishda qiyinchiliklarning ba'zi muhim o'zgaruvchilarini ochib beradi va tilning turli darajalariga o'rganish qiyinchiliklarini belgilaydi. Masalan, talaffuz muammolari ingliz tilining tovush tizimiga, fleksiya va so'z shakllari morfologik tizimga, so'z birikmalari, masalan, birikma va frazemalarga, semantikaga, so'z turkumlari sintaksisga va hokazo. . Yana bir jihati shundaki, lug'atni o'rganish chet tilini o'rganishning muhim elementi bo'lib, yangi atamalarning ma'nolariga e'tibor qaratiladi. Ushbu tadqiqot asosiy lug'at tadqiqotlariga urg'u beradi va o'qituvchilar tomonidan lug'atni o'rgatishda qo'llaniladigan o'qitish usullari haqida tushuncha beradi.

Cheklangan yoki yetarlicha so'z boyligi bo'lmagan o'quvchilar orasidagi bo'shliqni qanday bartaraf etishimiz mumkin? Milliy o'qish paneli (2000) ma'lumotlariga ko'ra, lug'atni rivojlantirish va bo'shliqni qisqartirish uchun yagona tadqiqotga asoslangan texnika yo'q. O'z xulosalariga ko'ra, panel lug'atni o'rgatishning bilvosita (tasodifiy) va to'g'ridan-to'g'ri (qasddan) yondashuvlarini qo'llashni maslahat berdi.

So'z boyligini tasodifiy o'zlashtirish

Aksariyat talabalar uyda va maktabda so'zlarga bilvosita ta'sir qilish orqali so'z boyligini rivojlantiradilar - tinglash va gapirish, ularga ovoz chiqarib o'qiladigan kitoblarni eshitish va mustaqil ravishda keng o'qish. O'qish uzoq muddatli so'z boyligini rivojlantirish uchun zarurdir (Cunningham va Stanovich, 1998). Keng qamrovli o'qish talabalarga so'zlarni takroriy yoki ko'p marta ta'sir qilish

imkonini beradi va shuningdek, talabalar lug'atni boy kontekstlarda ko'rish vositalaridan biridir (Komil va Hiebert, 2005).

Talabalar turli xil individual so'zlarni o'rganish taktikalarini talab qiladi. Lug'atni o'rgatish o'quvchilarni so'zlarning ta'riflari, so'zlarning o'zaro bog'liqligi va turli xil sharoitlarda so'zlardan qanday foydalanish haqida o'ylashga intilishi kerak. Ushbu keng qamrovli, chuqur o'qitish shakli tushunishga ta'sir qilishi mumkin (Graves, 2006; McKeown va Beck, 2004).

Talabalar uchun ta'riflar

O'quvchilar tushunishi qiyin bo'lishi mumkin bo'lgan yangi so'zning lug'at ta'rifini oddiygina taqdim etish o'rniga, ularga so'zning ma'nosini etkazish kerak. Izabel Bekning so'zlariga ko'ra, talabalar uchun qulay tushuntirishlar yoki ta'riflarni yozishda ikkita asosiy qoidaga rioya qilish kerak:

- So'z va uning odatda qanday ishlatilishini tavsiflang.
- Ma'noni kundalik tilda - talaba uchun tushunarli va mazmunli tildan foydalanib tushuntiring.

Ba'zida so'zning tabiiy konteksti (matn yoki adabiyotda) so'z ma'nosini olish uchun ma'lumot bermaydi yoki yordam bermaydi (Beck va boshq., 2013). So'zning ma'nosiga kuchli maslahatlar beradigan o'quv kontekstlarini ataylab yaratish va rivojlantirish foydalidir. Ular odatda o'qituvchilar tomonidan yaratiladi, lekin ba'zida ularni tijorat o'qish dasturlarida topish mumkin.

Kontekstdagi so'z ta'rifi

Tadqiqotlarga ko'ra, kontekstda so'zlar va oddiy tushuntirishlar berilsa, bu so'zlarni tushunish kuchayadi (Biemiller va Boote, 2006) va so'z ma'nolari yaxshiroq o'rganiladi (Stahl va Fairbanks, 1986). Agar notanish so'z tushunishni buzishi mumkin bo'lsa, so'zning ma'nosini kiritish uchun eng yaxshi vaqt matnda so'z uchragan payt bo'lishi mumkin.

Kontekst maslahatlaridan foydalanish Nagy va Scott (2000) ga ko'ra, talabalar atrofdagi matni sinchkovlik bilan tekshirish orqali so'zning ma'nosini aniqlash uchun kontekstual tahlildan foydalanadilar. Talabalar o'qiyotganlarida juda ko'p sonli so'zlarga duch kelishganligi sababli, ba'zi tadqiqotchilar kontekstli maslahatlardan foydalanish qobiliyatining ozgina yaxshilanishi ham lug'at boyligini sezilarli, uzoq muddatli o'sishiga olib kelishi mumkinligiga ishonishadi (Nagy, Herman va Anderson, 1985; Nagy, Anderson va Herman, 1987; Swanborn va de Glopper, 1999).

Xulosa qilib aytganda, ingliz tili malakasini aniqlash uchun ikkinchi va chet tillarini o'rganuvchilar, shuningdek, ona tilida so'zlashuvchilarning leksik resurslaridan foydalaniladi. So'z boyligini oshirish juda muhim bo'lsa-da, bu qiyin bo'lishi mumkin, ammo bir vaqtning o'zida turli xil strategiyalar orqali xatolarni o'rganish bosqichma-bosqich rivojlanishning uzoq yo'lida muhim rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Adger, C.T. (2002). What teachers need to know about language. McHenry, IL: Center for Applied Linguistics.
2. Alber, Rebecca (2014). Doing It Differently: Tips for Teaching Vocabulary. <http://www.edutopia.org/blog/vocabulary-instruction-teaching-tips-rebecca-alber>.
3. (Accessed on 30 January 2018 at 13:00 pm) Alfilail, N. (2015). An analysis of factors that influence students' participation in speaking class. A descriptive study at third semester student of English department in mataram university in academic year 2015/2016.
4. <https://www.readnaturally.com/research/5-components-of-reading/vocabulary>

5. CristianWacana. S. (2010).The correlation between Internal & External Factors that Influence Elementary School Students in Learning English Vocabulary and Their Grade in Vocabulary Test : A Study on the third Graders of Marsudirini 77 Elementary School Salatiga in academic year 2009/2010.
6. Gazlianty. 2011. Improving Vocabulary Skill by Using Puzzle Game: A ClassAction Research at Second Grade of SMAN 1 Narmada. Unpublished Thesis.
7. Graves, M.F. 2000. "Vocabulary Program to Complement and Bolster a Middle Grade Comprehension Program".New York: Teachers college press articles. [http://google. Com](http://google.com). Accessed on February 3rd, 2011.
8. Harmer, J. 2001The practice of English language teaching (3rd edition). London: Longman Group Ltd.
9. Hatch, E. & Brown, C. (1995).Vocabulary, Semantics, and Language Education. Cambridge: Cambridge University Press.
10. Herrel.A.L. (2004).Fifty strategies for teaching English language learners.An ESL teacher,,s tool kit.2nded.Winnipeg. Canada. Penguin Publishers.